

Apis mellifica inibe a degranulação dos basófilos humanos*

Bernard Poitevin¹

Resumo

Esta tradução do artigo do Dr. Bernard Poitevin, médico homeopata e pesquisador, publicada na revista "Journal de L'Homéopathie" em abril de 1991, nos dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos da pesquisa em Homeopatia, principalmente no que diz respeito à alergia, e em particular nas experiências sobre a inibição da degranulação dos basófilos com *Apis mellifica*, nas diluições entre 15CH e 20CH.

No dia 21 de fevereiro de 1991, os resumos da "Académie des Sciences" publicou uma nota intitulada: "A agitação de soluções altamente diluídas não induzem atividade biológica específica", artigo assinado por três biologistas: Jacques Beneviste e Elisabeth Davenas do Inserm U 200 e Beatrice Cornillet do Centro Regional de transfusão sanguínea de Rennes; dois estatísticos do Inserm U 200 — Beatrice Ducot e Alfred Spira; e por mim mesmo⁽¹⁾.

Os secretários perpétuos da "Académie" esclarecem que esta nota é publicada como direito de resposta a uma nota precedente da "Académie des Sciences" assinada pelo químico Jean Jacques, o qual sugeria, em abril de 1990, que os resultados observados com as altas diluições no teste de degranulação dos basófilos eram provavelmente devidos a uma reação de oxidação do azul de toluidina e o oxigênio do ar⁽²⁾.

Realmente, os resultados apresentados no artigo de 28 de fevereiro são aqueles correspondentes à avaliação proposta pelo Diretor Geral do Inserm ao Inserm U 200, em julho de 1989. Esta avaliação tinha objetivo de retomar, através de um controle estatístico muito rigoroso, os trabalhos publicados em julho de 1988 na

revista "Nature", que geraram a polêmica sobre a "Memória da Água".

Nesta mesma ocasião propus retomar os trabalhos, que desde 1983 eu mesmo me encarregava no Inserm U 200, sobre a inibição da degranulação do basófilo por *Apis mellifica*, publicados em 1986⁽³⁾ e 1988⁽⁴⁾. Jacques Beneviste e Alfred Spira aceitaram refazer esta avaliação. Era útil que estes trabalhos efetuados numa lógica homeopática de "regulação" de um fenômeno biológico já induzido pudessem ser refeitos, pois eles já tinham dado resultados positivos.

Estes trabalhos acabados em janeiro de 1990 foram realizados anteriormente à nota publicada por Jean Jacques, e permitem responder aos argumentos utilizados pelo químico, que não têm nenhum fundamento pois o corante não foi submetido à agitação. Mas é importante observar, que os trabalhos realizados no Inserm U 200 em 1989 foram efetuados no quadro de uma resposta científica essencial devido à polêmica que foi levantada logo após a publicação da "Nature" em 1988, permitindo responder, ainda mais, a nota de Jean Jacques.

Neste artigo, eu gostaria de esclarecer estes resultados, insistindo naqueles que são de origem homeopática.

Na preocupação de melhor informar, eu diferenciaria:

- uma explicação sobre o teste e o método;
- a exposição dos resultados obtidos pela ativação com as altas dinamizações de anticorpos;
- o efeito de *Apis mellifica* sobre a inibição do fenômeno;
- uma discussão sobre o interesse desses modelos biológicos para Homeopatia e de um modo mais geral, sobre o espírito destes trabalhos.

Metacromasia dos basófilos

Sem entrar de forma alguma nos detalhes bioquímicos, é útil (para a compreensão dos resultados) lem-

* Tradução de "Le Recherche en Homéopathie" — abril 1991.

¹ Diretor da Pesquisa. Redator Chefe da Revista "Homéopathie Française".

Tradução do Dr. Francisco José de Freitas — Membro Titular do Instituto Hahnemanniano do Brasil, Professor de Terapêutica Homeopática da Universidade do Rio de Janeiro — UNI-RIO.

brar que o teste de "degranulação" dos basófilos *in vitro*, efetuado no microscópio ótico, não avalia uma real degranulação. Ele permite apreciar a perda da capacidade dos basófilos se colorirem na presença de um corante, como o azul de toluidina utilizado neste teste pelo Inserm U 200. Esta acromasia dos basófilos corresponde às modificações da carga elétrica na superfície do basófilo e se diferencia da liberação dos mediadores como a histamina contida nos grânulos dos basófilos.

Para este teste, as diluições foram fabricadas de duas maneiras diferentes:

- para o estudo da ativação da acromasia, as diluições de anti-soro de cabra anti-IgG humana e anti-IgE humana e de água foram feitas de 10 em 10 até o Log 30 (30D) num tampão de Tyrode-Hepes, este com a ajuda de um autômato programável (Gilson) que produz uma forte agitação entre cada diluição por cinco injeções de um grande excesso de ar.
- para o estudo da inibição por *Apis mellifica*, a grande maioria das experiências foi realizada com diluições preparadas conforme o método hahnemano pelo Laboratório Boiron-LHF. Somente as últimas experiências foram feitas com diluições preparadas com o autômato. Estas diluições foram preparadas na água e não num tampão, sendo a última diluição feita com cloreto de sódio.

Além do mais, o procedimento foi totalmente realizado em duplo-cego:

- os pesquisadores da Unidade 292 procediam à codagem dos tubos e à análise estatística;
- as duas laboratoristas do Inserm U 200 efetuavam as diluições que davam à B. Ducot, estatística, e em seguida realizavam a contagem dos basófilos a cego; isto é necessário, pois é um método de leitura ótica onde a subjetividade do experimentador pode interferir.

Efeito ativador das altas diluições de anticorpos

O efeito das diluições D20 à D30 dos dois anticorpos e da água foi avaliado em 45 experiências. Somente 18 foram retidas sob os critérios definidos em comum pelos biólogos e estatísticos:

- número de basófilos suficientes superior a 35 por lote de contagem;
- ausência de degranulação em presença do cálcio;
- porcentagem de acromasia superior a 40% na presença de concentrações ponderáveis de anticorpos anti-IgE.

As experiências foram declaradas positivas segundo os critérios previamente definidos pelos estatísticos, que foram sete para a anti-IgE, uma para a anti-IgG, e zero para água.

Existe uma diferença significativa entre a média do número de basófilos incubados com a anti-IgE e com a anti-IgG (7,9; écart-tipo 8,8; p inferior a 0,01 conforme o teste de Student ou de Wilcoxon).

Modulação da acromasia por *Apis mellifica*

O efeito de *Apis mellifica* 15 à 20CH foi avaliado comparativamente ao solvente 20CH sobre células incubadas 30 minutos com produtos tendo ativação pela anti-IgE em forte concentração. Em 38 experiências feitas 19 foram retidas sob critérios previamente definidos:

- acromasia devido à anti-IgE contida entre 40 e 60%;
- ausência de sensibilidade das células ao cálcio.

Nestas 19 experiências, 10 foram consideradas como positivas pelos estatísticos, onde o critério de positividade era uma inibição de degranulação superior a 30% no mínimo de duas para cada seis diluições testadas. Nestas 10 experiências, seis foram realizadas por uma das experimentadoras e quatro pela outra. Nas outras nove experiências restantes, uma inibição superior a 30% foi observada em cinco casos na presença de uma das seis divisões testadas, portanto não foram consideradas como positivas.

A ação de cada diluição isolada foi também avaliada pelos estatísticos, sendo que sobre seis diluições testadas — 4 entre elas, 15CH, 16CH, 17CH, 20CH, exercem uma inibição significativa na soma das experiências realizadas, estas em relação ao solvente.

Discussão

Com um método rigoroso e estatisticamente controlado, os resultados confirmam:

- por um lado àqueles publicados na revista "Nature" em 1988, mas sugerem uma nuance: que o efeito ativador das altas diluições de anti-IgE só é observado em certos sangues; as características biológicas destes sangues que apresentam uma resposta positiva não são conhecida. Outro ponto importante é que a experiência deve ser feita por biólogos que estejam muito habituados ao teste, pois os resultados positivos da ativação foram essencialmente observados por uma pesquisadora experimentada que efetua estas contagens há muito tempo. Este ponto foi comentado por J. Beneviste no artigo enviado à revista "Nature" no início do ano de 1990 que foi acusado por razões que o jornal "Le Monde" qualificou-as de "Oiseuses"⁽⁵⁾.
- por outro lado, os resultados já publicados duas vezes sobre o efeito inibidor de *Apis mellifica* na degranulação dos basófilos seja induzida por alérgenos diferentes do veneno do himenóptero, seja induzida por um anti-soro anti-IgE.

É importante destacar que duas outras equipes tam-

bém observaram estes resultados da inibição da degranulação pelo *Apis mellifica*:

— Jean Sainte-Laudy e Philippe Belon que em 1982 apresentaram, em um Congresso Internacional sobre alergia, os resultados demonstrando o efeito inibidor de Apis sobre a degranulação dos basófilos do veneno do himenóptero. Contrariamente às experiências que nós realizamos no Inserm U 200, eles utilizaram o idêntico (veneno de himenóptero) e não o semelhante (ácaros ou anti-IgE). As experiências que iniciei com Michael Aubin no Inserm U 200 sobre Apis foram feitas conforme o princípio da semelhança.

A equipe do Pr. Charpin em Marselha que observou os resultados da inibição nas experiências realizadas em 1987 a pedido da Academia de Medicina. Este fato encontra-se assinalado no excelente livro de Michael de Pracontal⁽⁶⁾ cuja leitura é indispensável a todos aqueles que querem compreender os "Mistérios da Memória da Água" além de um ilusório jogo mediata.

Comentários pessoais

Eu os excluí da discussão pois trata-se do ponto de vista de um biologista e homeopata que introduziu a experimentação da Homeopatia no Inserm U 200 e que trabalhou durante 10 anos de 1980 a 1990 especialmente sobre *Apis mellifica*.

No que diz respeito à ativação pelo anticorpo anti-IgE, o debate é principalmente de ordem biológica. Michel de Pracontal assinala no seu livro (pág. 159) que a ativação direta não possui a princípio nenhum efeito terapêutico e nenhuma consequência em Homeopatia. Realmente ela se inclui numa lógica biológica onde é pesquisado o efeito direto de substâncias biologicamente ativas com diluições onde não há mais presença molecular teoricamente. Devido aos resultados observados, me parece que a ativação das altas diluições de anti-IgE somente se produz em certos sangues "patológicos" e que isto não é uma regra geral. Imagine o que produziria no nosso organismo se os anticorpos anti-IgE diluídos iniciassem uma reação alérgica como aquela...

De qualquer maneira eu não penso que este modelo seja perfeitamente adaptado à avaliação da atividade das altas diluições dos medicamentos de uso homeopático, mesmo que biologicamente seja interessante.

O modelo de inibição pelo *Apis* me parece mais adaptado a esta pesquisa e eu retomaria voluntariamente a expressão, já citada, "Apis magnífica"⁽⁷⁾.

Apis tem uma ação reproduzível neste modelo biológico de inibição da degranulação sobre a qual, continua-se trabalhando em diluições de histamina os doutores Sainte-Laudy e Belon.

Regularizar uma atividade biológica iniciada por um agente de ação semelhante, se insere simplesmente na lógica homeopática.

Além dos fatos científicos, eu concluiria sobre o espírito destes trabalhos.

Na minha opinião, o essencial é que eles contribuam, apesar das polêmicas mediatistas ou comerciais, ao desenvolvimento desta farmacologia ao mesmo tempo tradicional e nova que é a Homeopatia.

Este espírito pode-se encontrar em várias linhas de pensamento, das quais citarei duas:

— em 1984 na Semana Homeopática de Paris expressa por Michel Aubin e por mim mesmo: "A pesquisa em Homeopatia; saber ser original sem ser marginal"⁽⁸⁾;

— em 1986, quando tive a oportunidade de receber o prêmio Denis G. da Fondation de France das mãos de Jean-Marie Pelt pelos trabalhos de Apis e os estudos de *Belladonna* e *Ferrum phosphoricum*; este prêmio tem o "objetivo de ajudar àqueles que trabalham no campo da ciência e na natureza com uma visão espiritual do homem e o respeito da vida".

Eu espero realmente que o espírito deste trabalho permaneça.

Referências

1. BENVENISTE J, DAVENAS E, DUCOT E, SPIRA A — Lagitation de Solutions Hautement Diluées n'induit pas d'Activité Biologique Spécifique. C. R. Acad. Paris, t. 312, Série II, pp. 461-466, 1991.
2. JACQUES J — La "Memoire de l'eau": Remarques sur le test Utilisé. C. R. Acad. Sei. Paris, T. 310, Série II, 1437-1439, 1990.
3. POITEVIN B, AUBIN M, BENVENISTE J — Approche Quantitative de l'Effet d'Apis mellifica sur la Dégranulation des Basophiles Humains *in vitro*. Innovation et Technologie en Biologie et Médecine, 1986, 7, 64-68.
4. POITEVIN B, DAVENAS J, BENVENISTE J — *In vitro* immunological degranulation of human basophils is modulated by lung histamine and *Apis mellifica*. British Journal of clinical Pharmacology, 25: 439-444, 1988.
5. NOUCHIF — Le Monde, 2 mars 1991.
6. DE PRACONTAL M — Les Mystères de la Mémoire de l'eau, La Découverte, p. 185, 1990.
7. "Apis magnífica?", Le Journal de l'Homéopathie, 2, 1988.
8. DEFRANCE J — Le Quotidien du Médecin, 1984.
9. DUMONCEAU A — L'homéopathie Démontre son Action sur l'allergie et l'inflammation, Entretien avec le Dr. B. Poitevin, Le Quotidien du Médecin, 3586, 1986.